

VERLIES- EN WINSTREKENING

	1928	1929	1930		1928	1929	1930
Onkosten	f 2.300.—	f 2.200.—	f 2.200.—	Exploitatie Periodiek I ...	f 15.700.—	f 16.200.—	f 14.100.—
Drijfkracht	" 800.—	" 800.—	" 800.—	Exploitatie Periodiek II ..	" 7.600.—	" 7.400.—	" 5.000.—
Interest	" 400.—	" 400.—	" 500.—	Saldo			" 1.400.—
Reiskosten	" 2.000.—	" 2.000.—	" 2.700.—				
Huren	" 2.600.—	" 800.—	" 800.—				
Expl. Eigen pand		" 1.300.—	" 500.—				
Verhuizing		" 600.—					
Afschrijvingen:							
Machines	" 800.—	" 800.—	" 800.—				
Letter	" 500.—	" 500.—	" 500.—				
Pand		" 250.—	" 500.—				
Salaris Firmant B	" 6.000.—	" 6.000.—	" 6.000.—				
Salaris Firmant D	" 6.000.—	" 6.000.—	" 6.000.—				
Saidi	" 1.900.—	" 1.950.—					
	f 23.300.—	f 23.600.—	f 20.500.—		f 23.300.—	f 23.600.—	f 20.500.—

EXPLOITATIEREKENING PERIODIEK I.

	1928	1929	1930		1928	1929	1930
Papier	f 2.100.—	f 2.100.—	f 2.000.—	Advertenties	f 26.000.—	f 27.000.—	f 24.000.—
Inkt	" 100.—	" 100.—	" 125.—	Abonnementen	" 800.—	" 800.—	" 825.—
Machinaal zetten (buitenshuis) ..	" 3.100.—	" 3.400.—	" 3.200.—				
Arbeidsloon handzetten en drukken ..	" 1.600.—	" 1.700.—	" 2.000.—				
Brocheeren en expedieeren ..	" 800.—	" 600.—	" 640.—				
Frankeering	" 1.300.—	" 1.200.—	" 1.300.—				
Provisies advertenties ..	" 1.700.—	" 2.100.—	" 1)960.—				
Afschrijving debiteuren ..	" 400.—	" 400.—	" 500.—				
Voordeelig saldo	" 15.700.—	" 16.200.—	" 14.100.—				
	f 26.800.—	f 27.800.—	f 24.825.—		f 26.800.—	f 27.800.—	f 24.825.—

1) In 1930 besteedde de firmant D een belangrijk deel van zijn tijd aan advertentie-acquisitie, waardoor gedurende het laatste halfjaar 1930 een acquireur kon worden ontslagen, hetgeen den post provisie deed dalen.

EXPLOITATIEREKENING PERIODIEK II.

	1928	1929	1930		1928	1929	1930
Papier	f 1.000.—	f 1.100.—	f 1.150.—	Advertenties	f 12.000.—	f 12.000.—	f 10.000.—
Inkt	" 50.—	" 50.—	" 60.—	Abonnementen	" 4.000.—	" 4.000.—	" 4.000.—
Machinaal zetten (buitenshuis) ..	" 1.800.—	" 2.000.—	" 2.000.—				
Arbeidsloon drukken, handzetten en drukken ..	" 2.000.—	" 2.100.—	" 2.500.—				
Brocheeren en expedieeren ..	" 900.—	" 650.—	" 650.—				
Frankeering	" 1.500.—	" 1.400.—	" 1.550.—				
Provisie advertenties	" 1.000.—	" 1.200.—	" 1.000.—				
Afschrijving debiteuren ..	" 150.—	" 100.—	" 90.—				
Voordeelig saldo	" 7.600.—	" 7.400.—	" 5.000.—				
	f 16.000.—	f 16.000.—	f 14.000.—		f 16.000.—	f 16.000.—	f 14.000.—

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Het honorarium van den accountant

Kampen, L. van, Westra, W. en Dijkster, R. A. — Naar aan-

leiding van een artikel over bovengenoemd onderwerp treden schrijvers in discussie. De schrijver van het artikel had in het algemeen het pres-tatie-tarief, in tegenstelling tot het tijdtarief, voorgestaan. Ook een naschrift van X. is opgenomen.

A II 1 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshoudkunde Nov. 1931*

Het beroepsgeheim van den accountant

Grooten Jr., J. — Schrijver merkt o.m. op: „Intusschen biedt de toepassing van het beroepsgeheim den accountant speciaal bijzondere moeilijkheden en het schijnt ons niet zonder belang, deze nader te bespreken.” en verder: „De vraag omtrent de toepasselijkheid van zijn beroepsgeheim beantwoordde de accountant, na rekening gehouden te hebben, niet alleen met het belang van cliënt, maar ook met de bevin-dingen zijner opdracht.”

A II 1 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshoudkunde Nov. 1931*

Relation of client and accountant

Hurdman, F. H. — De accountant in tegenstelling tot een advocaat wordt geacht steeds objectief te blijven. Hij dient zich evenwel zoo veel mogelijk te vrijwaren in posities te komen, waarin het handhaven van dit standpunt zeer bezwaarlijk voor hem of zijn cliënt zou worden. Schrijver verdedigt het standpunt, hetwelk o.a. bij het Nederlandsch Instituut van Accountants reeds in de statuten is vastgelegd, dat de accountant geen verantwoordelijke functie mag bekleeden in de zaak, waarin hij accountant is.

A II 4 *The Journal of Accountancy October 1931*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Volledig toetsenbord of tientoetsensysteem

Starreveld, R. W. — In tegenstelling met het tientoetsensysteem, waarbij stuk voor stuk de cijfers na elkaar moeten worden aangeslagen, is bij het volledig toetsenbord (op gelijke wijze als zulks bij het „hoofd” tellen geschiedt) combinatie van cijfers door gelijktijdig aanslaan mogelijk. De telmachine met het volledig toetsenbord is dan ook voor modern georganiseerde bedrijven het meest aan te bevelen.

A III 3 *Administratieve Arbeid Sept. 1931*

De boekhoudmachine in de hoofdadministratie eener coöperatieve verbruiksvereniging

Breet, A. J. H. de — Een beschrijving eener gemechaniseerde administratie van een coöperatie met een twintigtal bedrijven wordt gegeven.

A III 3 *Administratieve Arbeid Sept. 1931*

Le prix de revient industriel contrôlé par la comptabilité

Lefort, R. — In dit vervolgartikel wordt het verloop der administratie in het kort beschreven en eenige modellen gegeven.

A III 3 *Mon Bureau September 1931*

Afschrijving op magazijnvoorraden

Andriessse, G. — In twee vervolgartikelen worden eenige beschouwingen gegeven over de magazijnboekhouding, in verband met de afschrijving op de magazijnvoorraden, van distributie-ondernemingen en ondernemingen tot het bewijzen van diensten, waarbij activa van de onderneming aan derden in bruikleen worden verstrekt, terwijl hiervan een reservevoorraad in magazijn aanwezig is. O.a. gas- en elektriciteits-, telefoonbedrijven, verhuurbedrijven van meubels, enz. enz.

A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden Nov. 1931*

Mechanisation in English banks

Bobson, C. R. — Behandeld wordt de mechanisatie der administratie bij een Engelsche Bank (Midland Bank), waarbij in het bijzonder de boekhoudmachine wordt besproken. Van de bij andere banken in gebruik zijnde Powers wordt slechts vermeld, dat deze machines zeer vlug naar verschillende groepeerings kunnen sorteren.

A III 3 *The Incorporated Accountants' Journal October 1931*

Het rekenmachinehuis

Ullmann, A. F. — Bepleit de oprichting van een centraal „Huis der Rekenmachines”, waarin alle merken vertegenwoordigd zijn, ter betere oriëntering van koopers.

A III 3 *Administratieve Arbeid October 1931*

Enkele opmerkingen over het toetsenbord van tel- en boekhoudmachines

Prast, G. — Het tien-toetsensysteem heeft op het volledig toetsenbord voor, dat men z.g. blind kan werken en daardoor t.a.v. het vermoeidheidsvraagstuk veel gunstiger staat. Voor het verkrijgen van betrouwbare conclusies t.o.v. de vraag, welk systeem de voorkeur verdient, zou een volledig psychotechnisch onderzoek noodzakelijk zijn.

A III 3 *Administratieve Arbeid October 1931*

The departmental accounts of a large store

Finlayson, M. — Beschrijft de afdelingsadministratie van een groote detailzaak (warenhuis), waarbij in het bijzonder de controle op de voorraden en de onkosten wordt behandeld.

A III 3 *The Accountants' Journal October 1931*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Naar aanleiding van een proefschrift

Reder, H. R. — Zeer uitvoerig en grondig wordt door den Heer Reder het proefschrift van den Heer L. H. Belle, dat zoals laatstgenoemde in zijn proefschrift verklaart, geïnspireerd is door zijn Rotterdamsche opleiders, besproken. O.m. merkt de Heer Reder op: „... Van het uitspreken van een non-possumus is dan ook geen sprake; wél van

een door de omstandigheden geboden zelfbeperking. Trouwens, mag de Heer Belle, mogen zijn leermeesters, waarop hij zich beroept, aannemen, dat een zoowel in de praktijk als in den theoretischen opbouw van het accountantsberoep zóó ervaren man als Prof. Limperg zich zonder meer zou schuldig maken aan het propageeren van een grondslag voor de verantwoordelijkheid, waarvan hij de gevolgen voor de beroepsgenooten in het eigen land niet overziet? Eerlijk gezegd, begrijp ik niet, dat de schrijver van het proefschrift, resp. degenen, op wier gezag hij beweert te schrijven, niet tot nadenken gestemd zijn door de enormiteit van deze beschuldiging en niet bij den samensteller van het veroordeelde referaat te rade zijn gegaan, alvorens op de veronderstelling van een non-possumus hun verder oordeel te bouwen.

Ik meen, met Prof. Limperg, dat het jarenlange streven van de talrijke beroepsgenooten, die aan den praktischen en den theoretischen opbouw van het vak hebben gearbeid, beloond is in dien zin, dat zich in ons land wel degelijk een thans omgrensbaar vertrouwen heeft gevormd in de accountants-verklaring; en ik ben het met hem eens, dat dit gaandeweg tot logisch begrip gegroeide vertrouwen geleidelijk de plaats, die de accountant in het maatschappelijk leven inneemt en daardoor ook den omvang van zijn taak en van zijn verantwoordelijkheid is gaan bepalen.

A IV 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Dec. 1931*

Relation of client and accountant

Hurdman, F. H. — De accountant in tegenstelling tot een advocaat wordt geacht steeds objectief te blijven. Hij dient zich evenwel zoo veel mogelijk te vrijwaren in posities te komen, waarin het handhaven van dit standpunt zeer bezwaarlijk voor hem of zijn cliënt zou worden. Schrijver verdedigt het standpunt, hetwelk o.a. bij het Nederlandsch Instituut van Accountants reeds in de statuten is vastgelegd, dat de accountant geen verantwoordelijke functie mag bekleeden in de zaak, waarin hij accountant is.

A IV 2 *The Journal of Accountancy October 1931*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Power cost accounts

Whitmore, J. — Behandeld worden de grondslagen der kostprijsberekening van krachtverwekking door middel van stoom.

B a IV 2 b *The Journal of Accountancy October 1931*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

De gecentraliseerde overheidsinstellingen

Harms, H. — Eenige voorbeelden worden gegeven van de door centralisatie bij overheidsinstellingen verkregen voordeelen.

B a VI 5 *Administratieve Arbeid September 1931*

Rationalisering en werkloosheid

Spanjer, Mr. Dr. A. — Rationalisering moet op zichzelf leiden tot verhooging der welvaart. In de huidige maatschappij-constellatie komt rationalisatie echter in de eerste plaats aan een kleine groep van bezittenden ten goede en eerst daarna in veel geringere mate aan de massa der arbeiders.

B a VI 13 *Administratieve Arbeid September 1931*

Le rendement dans un bureau d'étude

Ivanow, G. — Het onderzoek naar het rendement van den verrichten arbeid moet niet alleen betrekking hebben op het gebruik van den tijd, maar ook op de productiviteit van den arbeid. Het onderzoek hiernaar voor een ontwerp- en tekenbureau wordt beschreven.

B a IV 13 *Mon Bureau October en November 1931*

Wat kunnen wij van een typiste verlangen?

Bode, Dr. — Onderscheid moet gemaakt worden tusschen gewoon copieerwerk, naschrijfwerk (d.m.v. dicteerapparaten) en overschrijfwerk (van dictaat). De prestatie kan bij deze gevallen niet alleen beoordeeld worden naar het aantal toetsaanslagen.

B a VI 18 *Administratieve Arbeid October 1931*

Le rendement dans un bureau d'étude

Ivanow, G. — Het onderzoek naar het rendement van den verrichten arbeid moet niet alleen betrekking hebben op het gebruik van den tijd, maar ook op de productiviteit van den arbeid. Het onderzoek hiernaar voor een ontwerp- en tekenbureau wordt beschreven

B a VI 18 *Mon Bureau October en November 1931*

L'importance chaque jour plus grande du travail de bureau

Heller, L. R. — De noodzakelijkheid om de kantoorwerkzaamheden op wetenschappelijke wijze te organiseren zal steeds grooter worden. Eenige algemeene regelen hiervoor worden behandeld.
B a VI 18 *Mon Bureau October 1931*

Internationale discussie-conferentie voor budgetcontrôle

Mey-Koning, M. G. — Na een inleiding worden de belangrijkste punten uit de prae-adviezen besproken.
B a VI 18
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Dec. 1931

Kaartsystemen voor stedelijke clientèle

Wolff, W. H. — Ten behoeve van reizigers is adressenmateriaal, alfabetisch naar straatnaam gerangschikt, het meest efficiënt.
B a VI 21 *Administratieve Arbeid October 1931*

L'importance chaque jour plus grande du travail de bureau

Heller, L. R. — De noodzakelijkheid om de kantoorwerkzaamheden op wetenschappelijke wijze te organiseren zal steeds grooter worden. Eenige algemeene regelen hiervoor worden behandeld.
B a VI 23 *Mon Bureau October 1931*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

De menselijke verhoudingen in de onderneming

Levenbach, Mr. M. G. — Voor elken leider is de studie der arbeidskunde onontbeerlijk; in een grootbedrijf is arbeidsbeheer een gespecialiseerde functie. Schr. geeft een samenvatting van wat deze arbeidskunde, resp. het arbeidsbeheer in het bedrijf, omvat. Schr. gaat na, wat hieraan tot nu toe gedaan wordt en trekt de grenzen waar de bemoeiingen met de menselijke verhoudingen boven de taak van de afzonderlijke onderneming uitgaan.
B a VII 1 *Mensch en Maatschappij Sept. 1931*

Het nut van „personnal management” ook in tijden van malaise

Zuyderhoff, Dr. J. C. L. — Een korte beschouwing wordt gegeven van wat men in Amerika „personnal management” en in Engeland „labour management” noemt.
B a VII 1 *Accountancy Nov. 1931*

Wat kunnen wij van een typiste verlangen?

Bode, Dr. — Onderscheid moet gemaakt worden tusschen gewoon copieerwerk, naschrijfwerk (door middel van dicteerapparaten) en overschrijfwerk (van dictaat). De prestatie kan bij deze gevallen niet alleen beoordeeld worden naar het aantal toetsaanslagen.
B a VII 2 *Administratieve Arbeid October 1931*

Iets over de ongevallenwet

Havermans, Drs. F. M. — De bestrijding van de neiging tot het simuleeren van ongeschiktheid ligt niet alleen op medisch terrein, maar behoort ook tot den taak van den werkgever. Meerdere belangstelling en medevoelen in normale tijden en bij ongevallen kan een goede preventieve werking op simuleeren uitoefenen.
B a VII 9 *Administratieve Arbeid October 1931*

Rationalisering en werkloosheid

Spanjer, Mr. Dr. A. — Rationalisering moet op zichzelf leiden tot verhooging der welvaart. In de huidige maatschappij-constellatie komt rationalisatie echter in de eerste plaats aan een kleine groep van bezittenden ten goede en eerst daarna en in veel geringere mate aan de massa der arbeiders.
B a VII 10 *Administratieve Arbeid September 1931*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

III. VISSCHERIJ

De economische beteekenis van IJmuiden als visscherij-centrum

Dorjee, J. — Schr. geeft een gedetailleerde economisch-geografische beschrijving van IJmuiden als visscherij-centrum.
B b III *Tijdschrift voor Econ. Geografie Jan. 1932*

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Financieringsmoeilijkheden in de Java-suikerindustrie

Graaff, Dr. A. de — Naar schr.'s meening verkeert de Java-suikerindustrie in een dreigend gevaar van illiquiditeit. Schr. zet uiteen, door welke factoren deze situatie is ontstaan.
B b IV 3 *De Naaml. Vennootschap Dec. 1931*

V. INDUSTRIE

Beschouwingen over Noord-Brabant als industrieland

Velthoven, H. van — Schr. geeft een historisch overzicht van

de ontwikkeling der Noord-Brabantsche nijverheid en schetst dan het tegenwoordige Noord-Brabant in een korte beschrijving van de belangrijkste industrieën.

B b V 1

*Tijdschrift voor Econ. Geografie Jan. 1932***Ceramics**

Logie, R. — Het geheele verloop van het technische proces bij de ceramische industrie wordt uitvoerig behandeld, benevens bijzonderheden betreffende de kostprijscalculatie.

B b V 10

*The Journal of Accountancy September 1931***De toestand der Nederlandsche katoenindustrie**

Wisselink, Prof. Dr. J. — De toestand van de Nederlandsche katoenindustrie laat zich steeds ernstiger aanzien. De productiekosten van Engeland en Oost-Aziatische landen divergeeren steeds verder van de onze; exportbelemmeringen, protectionisme en depressie tasten hare positie aan. De Nederlandsche industrie blijft voor 35 % a 40 % op export aangewezen; zware protectie zou hier te lande vaak tot onrendabele productie-deviatie noodzaken in verband met de eischen van specialisatie.

Schr. gaat na, in welke mate de kostprijsvermindering van Lancashire economisch gefundeerd is. Snelle en drastische kostprijsverlaging in Nederland is uiterst noodzakelijk.

B b V 13

Econ. Statistische Ber. 16 Dec. 1931

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Nederlandsche spoorwegen

Elias, Jhr. Mr. P. — Schr. geeft allereerst een historisch overzicht, waarin hij het tot stand komen schetst van de verschillende maatschappijen. Een groote verandering trad in in de verhouding tusschen staat en spoorwegmaatschappijen, toen in 1914 de wereldoorlog uitbrak. Wellicht in geen ander land drukt de concurrentie van de scheepvaart zoozeer haar stempel op de goederentarieven van den spoorweg als in Nederland, hetgeen vooral tot uiting komt in de speciale tarieven. Naast de binnenscheepvaart is vooral ook de auto een concurrent (oprichting van de A. T. O.). De spoorwegen hebben ten hoogste 20 % van het Nederlandsche goederenvervoer weten te bemachtigen. De resultaten, met elektrische tractie verkregen, zijn zoowel in technisch als in financieel opzicht gunstig.

B b VII 2

Finanzwirtschaftliche Uebersicht der statistischen Abteilung (der) Amsterdamsche Bank Jan. 1932

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Bolon, D. S. and G. W. Eckelberry. Introduction to accounting. New York, 1931.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Jobmann, Karl. Buchführung in Molkereien. Berlin, 1931.

Moore, K. and M. Company accounts and balance sheets. London, 1931.

Roth, Heinz A. Betriebswirtschaftliche Buchhaltungsstatistik. Grundlagen und Methoden. Berlin, 1931.

Webster, J. E. Elementary bookkeeping. Glasgow, 1931.

Beck, Max und Franz Busch. Die Buchführung im Betriebe des Einzelhandels. Langensalza, 1931.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Ashley, C. A. Introduction to auditing for Canadians. Toronto, 1931.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Tushingam, F. P. Course in business economics and commerce. New York, 1931.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Roth, Heinz A. Betriebswirtschaftliche Buchhaltungsstatistik. Grundlagen und Methoden. Berlin, 1931.